

Т.М. АХМЕДОВ,

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Макроиктисодий ва ҳудудий тадқиқотлар институти
директор ўринбосари
и.ф.д., профессор

ЎЗБЕКИСТОНДА МИНТАҚАВИЙ СИЁСАТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мамлакатда барқарор ривожланишни таъминлаш макро (давлат), микро (тармоқлар, корхоналар) ва минтақалар ўртасидаги ўзаро мутаносибликка эришишга боғлиқ.

Минтақавий иқтисодий сиёсат деганда авваламбор унинг мақсади, вазифалари ва манфаатларини аниқлаб олиш лозим. Бизнинг фикримизча, минтақалар иқтисодий манфаатлари ўзига хос иккита йўналиш билан ажралиб туради. Биринчидан, улар нисбатан мустақил иқтисодий тизим бўлиб, ўз захира ва бошқарув органларига эга, турли мулкчилик шакллари асосланган хўжалик субъектларининг (корхона, ташкилот, соҳа, тармоқ) манфаатлари билан ўзаро боғланган.

Иккинчидан, минтақалар мамлакат иқтисодиётининг ажралмас қисми бўлиб, уларнинг фаолияти ягона иқтисодий макон шаклланиши ва давлат манфаатларининг устуворлиги билан белгиланади. Умуман, минтақа иқтисодий манфаатлари мураккаб тизим бўлиб, давлат ва тармоқлар (корхоналар) манфаатларини эътироф этишни кўзда тутади.

Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, минтақавий манфаатлар масалалари бўйича иқтисодчи олимлар ва мутахассислар ўртасида турли фикрлар ва қарашлар мавжуд. Хориж давлатлари олимларининг бу борадаги таклиф ва мулоҳазаларини умумлаштирган ҳолда, бизнинг фикримизча “минтақавий иқтисодий манфаатлар ҳудудда яшовчи аҳолининг ҳозирги ва келажакдаги эҳтиёжлари бўлиб, мавжуд салоҳиятдан самарали фойдаланган ҳолда ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг мақсад ва вазифаларидан иборат”.

Минтақада барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлаш, ҳудудда жойлашган тармоқлар ва хўжалик субъектларининг фаолияти ва натижалари билан ўзаро боғлиқ. Ўз навбатида хўжалик субъектлари (маълум соҳадаги фирмалар, компаниялар, хусусий кичик бизнес корхоналари ва бошқалар) фаолиятини белгиловчи асосий омил

– iqtisodiy manfaatlardir.

Maълум тармоқда фаолият олиб бораётган корхоналар хусусий ёки давлатга тегишли бўлиб, турли шаклларга эга. Жумладан, улар акциядор-лик жамиятлари, концерн, корпорациялар ва фирмалардан иборат. Акция-дорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқлари ва манфаатлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ ҳимоя қилиниб, ўз мол-мулкига эга.

Тармоқларнинг асосий иqtisodiy manfaatлари минтақадаги маҳаллий ресурслардан фойдаланган ҳолда маҳсулотлар (хизматлар) ишлаб чиқариш ва юқори даромад олишга қаратилган. Ушбу манфаатларнинг асосида моддий, молиявий, меҳнат, информацион ресурсларни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш ётади. Минтақа ва тармоқлар манфаатларининг бир-бирига москелмаслик ҳоллари, асосан, ресурсларнинг самарали ва оқилонатақсимланиши билан боғлиқ.

Минтақавий иqtisodiy manfaatларни умумлаштирган ҳолда учта мақсадни кўрсатиш мумкин. Биринчи мақсад – минтақа аҳолиси эҳтиёж ва талабларини қондириш, уларнинг фаровонлигини оширишни таъминлаш. Иккинчи мақсад - минтақа барқарор ижтимоий-иqtisodiy ривожланиши учун қулай шарт-шароитларни яратиш, яъни кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш, инвестициялар жалб қилиш орқали қишлоқ хўжалиги, саноат корхоналари ва хизматлар соҳаларини ривожланишини қўллаб-қувватлаш, мавжуд табиий-иqtisodiy салоҳият-дан самарали фойдаланиш. Учинчи мақсад - мамлакат миқёсида белгиланган устувор йўналишларни, мақсадли давлат дастурларини амалга оширишни таъминлашдан иборат.

Шу ўринда минтақа манфаатларининг горизонтал ва вертикал тизимини айтиб ўтиш лозим. Горизонтал тизимга минтақа иqtisodiyетининг таркибий қисми бўлган тармоқ(соҳа)лар манфаатлари кирса, вертикал тизимга ҳар бир минтақанинг, яъни вилоят, туман ва шаҳарларнинг ўзига хос бўлган иqtisodiy manfaatлари киради.

Барча минтақалар учун умумий бўлган иqtisodiy manfaatлар барқарор иqtisodiy ўсишни таъминлаш, мавжуд табиий-иqtisodiy салоҳиятдан самарали фойдаланиш асосида аҳоли турмуш даражасини юксалтиришдан иборат. Шу билан бирга, алоҳида вилоят, туман ва

шаҳарларнинг ўзига хос табиий шароити ва демографик салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда ўз эҳтиёжлари ва имкониятлари мавжуд. Кейинги йилларда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда, мақсадли давлат дастурларини амалга оширишда, аҳоли турмуш даражаси ва сифатини янада юқори даражага кўтаришда Тошкент шаҳри, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, шаҳарлар, туманлар ва маҳаллаларнинг ўрни ва аҳамияти ошганлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Мустақиллик йилларида республикада минтақаларни давлат томонидан тартибга солишнинг амалий чора-тадбирлари куйидагиларда ўз аксини топди:

Биринчидан, ижтимоий-иқтисодий жараёнларни тартибга солишнинг қонуний-ҳуқуқий асослари шакллантирилди. Ўзбекистон Республикасининг “Жойлардаги маҳаллий ҳокимиятлар тўғрисида”ги, “Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги, “Маъмурий-ҳудудий тузилиш тўғрисида” Қонунлари қабул қилинди, минтақавий бошқарувнинг асослари мустаҳкамланди.

Мамлакатда икки палатали Парламент ташкил этилди. Бунда Юқори палата – Сенат, мамлакат минтақаларининг манфаатларини бевосита ҳимояқилиши ва қўллаб-қувватлаши лозим.

Иккинчидан, маҳаллий хўжаликларнинг ривожланишида ҳокимият органларининг ваколатлари ва ҳуқуқлари кенгайтирилди. Маҳаллий ҳокимият тасарруфига маиший хизмат кўрсатиш корхоналари, маҳаллий ва мебель саноатлари, йўловчи транспорт, корхоналарга тегишли бўлган ижтимоий инфратузилма объектлари босқичма-босқич ўтказилди.

Учинчидан, минтақалар миқёсида давлат мақсадли ижтимоий дастурлари ишлаб чиқилди ва амалга оширилди. Булар минтақаларда кичиксаноат корхоналарини жойлаштириш, хизмат соҳалари, жумладан, туризмни ривожлантириш, қишлоқ ижтимоий инфратузилмаси ва уй-жой қурилишини ташкил этиш, янги иш ўринлари барпо этиш ва бошқалар.

Ҳозирда Ўзбекистонда амалга оширилаётган “Ўзбекистон-2030 стратегиясининг ўзига хос хусусиятлари ва иқтисодиётдаги трансформацион ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, минтақавий ўсиш, рақобатбардошлик ва комплекс ривожланишда давлатнинг роли ва

алоҳида ҳудудларни, жумладан, улардаги етакчи тармоқларни, ўсиш нуқталарини аниқлаш ва ривожлантириш стратегияларини амалга ошириш, мавжуд минтақавий назарияларнинг иқтисодий ислохотларнинг янги модели шарт-шароитларига мувофиқлаштириш долзарб вазифалар қаторига киради.

Ўзбекистонда минтақавий сиёсатни амалга ошириш расмий маъмурий - ҳудудий бўлиниш орқали амалга оширилмоқда (Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, туманлар ва шаҳарлар). Муаллиф томонидан ушбу минтақа атамасини қўллаб-қувватлаш учун аниқ асослар ва далиллар мавжуд. Ушбу минтақалар, ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашнинг ўз молиявий базасига эга (маҳаллий бюджетлар). Улардаги иқтисодий жараёнларни тартибга солиш учун махсус бошқарув тизими шакллантирилган (ҳокимиятлар). Шунингдек, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва аҳоли фаолиятини таъминлашнинг керакли меъёрий-қонуний ҳужжатлари ишлаб чиқилган.

2016-2023 йилларда қабул қилинган расмий ҳужжатлар, жумладан, “Ўзбекистон-2030 стратегияси” (60,75,76-мақсадлар) таҳлилидан келиб чиқиб мамлакатимизда амалга оширилаётган минтақавий сиёсатнинг асосий устувор йўналишлари шаклланган.

Биринчи устувор йўналиш – минтақаларни ривожлантиришнинг муҳим шакли бўлган турли иқтисодий зоналар шакллантирилиши. Уларга минтақаларда ташкил этилган эркин иқтисодий зоналар, фармацевтика зоналари, кичик саноат зоналари, тармоқлар ва соҳалар бўйича кластерлар, инновацион марказлар, технопарклар, инновацион ҳудуд, ақлли ҳудуд ва бошқалар киради.

Иккинчи устувор йўналиш – минтақаларни (Қорақалпоғистон Респуб-ликаси, вилоятлар, шаҳарлар ва туманлар кесимида) ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган мақсадли дастур-лари ишлаб чиқилган ва амалга оширилмоқда. Шунингдек алоҳида минтақалар кесимида уларни комплекс ривожлантириш ва айрим тармоқлар ва соҳалар бўйича Президент ва ҳукумат қарорлари амалгаоширилмоқда.

Учинчи устувор йўналиш – бошқарувнинг номарказлашув усулини

қўллаган ҳолда ҳудудларни комплекс ривожлантиришда маҳаллий ҳокимиятларнинг вазифа ва масъулиятларини янада кенгайтириш. Бу борада айниқса маҳаллий бюджет салоҳиятини оширишга, маҳалла бюджетини шакллантиришга алоҳида эътибор берилмоқда.

Тўртинчи устувор йўналиш – минтақалардаги табиий-иқтисодий салоҳиятдан самарали фойдаланиш механизмларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Жумладан, маҳаллий саноат, хизматлар, шунингдек, ички туризмни ривожлантириш алоҳида ўсиш нуқталари сифатида қаралмоқда.

Бешинчи устувор йўналиш – шаҳарларни комплекс ривожланишини таъминлаш. Унга урбанизация жараёнларини янада фаоллаштириш, уй-жой қурилиш ҳажмини кескин ошириш, ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмаларини мутаносиб шакллантиришга эришиш кабилар киради.

Олтинчи устувор йўналиш – минтақаларда камбағалликни қисқартириш, кам таъминланган оилаларни ижтимоий ҳимоя қилиш, улар учун янги иш жойлари яратиш ва тадбиркорликни ривожлантириш.

Еттинчи устувор йўналиш – минтақаларни ривожлантиришда асосий урғу шаҳарлар ва туманларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга қаратилиши. Маҳаллабай ишлаш тизимини, яъни ўзини ўзи бошқариш органлари кесимида амалга ошириш йўлга қўйилганлигини алоҳида таъкидлаш керак. Бу тизим бевосита мамлакатдаги вазирликлар ва барча ташкилотлар учун асосий бошқарув объекти бўлиб қолмоқда. Вазирликлар ўз фаолиятининг 70 фоизини маҳаллаларда олиб боришлари лозим.

Юқорида қайд этилган устувор йўналишлар умумлаштириш натижаси бўлиб, уларни абсолютлаштириш керак эмас. Чунки мамлакатда рақамли ва яшил иқтисодиёт, инвестицион муҳитини яхшилаш, экспорт салоҳиятини оширишга қаратилган ислохотларнинг барчаси бевосита аниқҳудудларда амалга оширилиши кўзда тутилган.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган минтақавий сиёсат ва хориж тажрибасидан келиб чиққан ҳолда бир қатор тизимли муаммоларни кўрсатиш лозим:

- мамлакатда минтақалараро ижтимоий-иқтисодий

ривожланишдаги юқори фарқланишни қисқартириш ва тартибга солиш. Жумладан, бу жараёнда туманлараро ижтимоий-иқтисодий ривожланишдаги номутаносибликлар мавжудлигига эътибор қаратилиши мақсадга мувофиқ;

- ҳудудларни, жумладан, шаҳарларни комплекс ривожлантиришда ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш бўйича бир қатор муаммолар мавжуд. Масалан, шаҳар ва туманлар мастер режасини амалиётда қўллашда ишлаб чиқариш ва инфратузилма объектларини жойлаштиришда хатоларга йўл қўйилмоқда;

- минтақалар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнларини таҳлил қилиш ва прогностлаштиришда аниқ ва объектив маълумотлар базасини шакллантиришда қолоқлик мавжуд. Шу сабабли минтақавий статистикани жаҳон стандартлари асосида такомиллаштириш жуда муҳим;

- мамлакатимизда минтақалар иқтисодий ўсишининг омили бўлган минтақалараро иқтисодий ҳамкорликни ташкил этиш масаласи яхши йўлга қўйилмаган;

- номарказлаштириш бўйича амалга оширилаётган ишларни янада фаоллаштириш лозим. Хар бир хокимият ўз маҳаллий мулкига ва унибошқариш учун молиявий маблағга эга бўлиши керак.

- минтақаларни ижтимоий-иқтисодий ривожланишини амалга ошириш фақат марказий давлат органлари томонидан эмас, балки жойларда шаклланадиган илғор ташаббуслар ва таклифларни эътиборга олинган ҳолда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ;

- минтақалар кесимида 2030 йигача ривожланиш стратегияси ишлаб чиқилмоқда, аммо Ўзбекистоннинг ягона минтақавий стратегияси йўқ. Шу сабабли олимлар томонидан ушбу стратегияни тайёрлаш мақсадга мувофиқ.

Умуман, юқорида келтирилган Ўзбекистонда амалга оширилаётган минтақавий иқтисодиётнинг устувор йўналишлари ва мавжуд муаммолар ушбу йўналишда амалга оширилаётган илмий-тадқиқотларда ўз аксини топса, ҳудудларни комплекс ва мутаносиб ривожлантиришга муносиб ҳисса қўшган бўламиз.